

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL**INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK
INFORMATIKA FANI O‘QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH**

A.I.Ashirova, Mamun universiteti professori, p.f.n

Ushbu maqolada innovatsion yondashuv asosida bo‘ljak informatika o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi va kompetensiyani rivojlantirish, innovatsion yondashuv tamoyillari bo‘yicha fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *innovatsion yondashuv, soft skills, hard skills, kasbiy kompetensiya, raqamli texnologiyalar*

В данной статье представлены мнения о принципах формирования профессиональной компетентности и развития компетентности будущих учителей информатики на основе инновационного подхода, а также о принципах инновационного подхода.

Ключевые слова: *инновационный подход, мягкие навыки, жесткие навыки, профессиональная компетентность, цифровые технологии.*

This article presents opinions on the principles of forming professional competence and developing competence of future computer science teachers based on an innovative approach, as well as on the principles of an innovative approach.

Keywords: *innovative approach, soft skills, hard skills, professional competence, digital technologies.*

Zamonaviy ta’lim jarayoni tezkor texnologik rivojlanish ta’sirida doimiy o‘zgarib bormoqda. Informatika o‘qituvchilari kompetensiyasi

bo'yicha turli olimlar va tadqiqotchilar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Quyida ushbu yo'nalishda ishlagan mashhur olimlar va ularning tadqiqotlari keltirilgan:

1. Mishra & Koehler (2006) – TPACK modeli. Punya Mishra va Matthew J. Koehler tomonidan ishlab chiqilgan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) modeli informatika o'qituvchilarining texnologik, pedagogik va mazmuniy bilimlarini integratsiyalash muhimligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlari o'qituvchilarning samarali ta'lim berishi uchun nafaqat mazmuniy bilim, balki texnologiyalarni ham to'g'ri qo'llay olishini ko'rsatadi[1].

2. Shulman (1986) – Pedagogik mazmuniy bilim (PCK). Lee Shulman pedagogik va mazmuniy bilim (PCK – Pedagogical Content Knowledge) kontsepsiyasini ishlab chiqqan. Uning tadqiqotlari o'qituvchilarning o'z fanlarini tushuntirish usullarini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi[2].

3. ISTE (International Society for Technology in Education). ISTE (Xalqaro Ta'lim Texnologiyalari Jamiyati) informatika o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalariga doir xalqaro standartlarni ishlab chiqqan. Ularning modeli quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: o'quvchilarga texnologiyalar orqali innovatsion yondashuvlarni o'rgatish; kodlash va algoritmik tafakkurni rivojlantirish va raqamli savodxonlikni oshirish

4. UNESCO – O'qituvchilar uchun raqamli kompetensiya modeli. UNESCO informatika o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha xalqaro tavsiyalar ishlab chiqqan. Ularning tadqiqotlari ta'lim muassasalarida texnologiyalarni joriy etish, o'qituvchilarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini oshirish bo'yicha metodikalarni o'z ichiga oladi.

5. Wing (2006) – Kompyuter tafakkuri (Computational Thinking). Jeannette Wing informatika o'qituvchilari va o'quvchilari uchun kompyuter tafakkuri (Computational Thinking, CT) tushunchasini

rivojlantirgan. Uning tadqiqotlari informatika nafaqat dasturlashdan iborat emasligini, balki tizimli fikrlash, muammolarni hal qilish va algoritmik yondashuvlar orqali ham rivojlantirilishi mumkinligini ko'rsatadi.

6. Anderson & Krathwohl (2001) – Taksonomiya. Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan bilim darajalarining taksonomiyasini Anderson va Krathwohl raqamli asrga mos ravishda yangilagan. Informatika o'qituvchilari uchun "o'rganishning yuqori darajalariga chiqish" muhim bo'lib, u o'quvchilarning mustaqil fikrlash va kreativ yondashuvlarini rivojlantirishga qaratilgan.

7. Jonassen (1994) – Konstruktivistik o'qitish. David H. Jonassen ta'limda konstruktivistik yondashuv (Constructivist Learning) muhimligini ta'kidlaydi. Informatika o'qituvchilari dars jarayonida interfaol usullarni, loyiha asosida o'qitish va muammolarni hal qilish texnologiyalarini qo'llashi lozimligini tavsiya qiladi[1].

Innovatsion yondashuv esa ta'lim samaradorligini oshirish, shaxsiylashtirish va interfaollikni ta'minlashga qaratilgan yangi metod va texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Innovatsion yondashuv quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. *Shaxsiylashtirilgan ta'lim – har bir o'quvchining qobiliyat va ehtiyojlariga mos ta'lim dasturlarini yaratish.* Shaxsiylashtirilgan ta'lim – bu har bir o'quvchining ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'quv sur'atiga mos ravishda shakllantirilgan o'qitish tizimi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olib, ularga eng samarali ta'lim usullarini taklif etadi. Shaxsiylashtirilgan ta'limning asosiy tamoyillari: individual yondashuv – har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ta'lim berish; moslashuvchan o'quv dasturi – har bir o'quvchi uchun maxsus moslashtirilgan a'lim yo'nalishini yaratish; O'quv sur'atini nazorat qilish – har bir o'quvchi o'ziga qulay tezlikda bilim olish imkoniyatiga ega bo'lishi; texnologiyalardan foydalanish – sun'iy intellekt, adaptiv

o'quv platformalari va raqamli vositalar orqali ta'limni shaxsiylashtirish; o'qituvchi va mentorlik roli – o'qituvchi yo'naltiruvchi va maslahatchi sifatida individual yordam ko'rsatishi. Shaxsiylashtirilgan ta'limda zamonaviy texnologiyalar: Coursera, Duolingo, Smart LMS, Kahoot, Quizizz, CodeCombat, Google Expeditions, CoSpaces.

2. *Raqamli texnologiyalar integratsiyasi* – sun'iy intellekt, virtual reallik, gamifikatsiya va moslashuvchan ta'lim platformalaridan foydalanish. Raqamli texnologiyalar integratsiyasi – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini ta'lim jarayoniga joriy etish orqali o'quvchilarning bilim olish samaradorligini oshirish va o'qitish usullarini takomillashtirish jarayonidir. Ushbu yondashuv o'qitishning interfaolligini kuchaytiradi, o'quv materiallarini shaxsiylashtirish va moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- Sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'rganish – Coursera, EdX, Udemy, Smart LMS ta'lim platformalarida moslashtirilgan o'quv dasturlarini yaratish. Bunda ChatGPT, Grammarly, Socratic dasturlaridan foydalanish mumkin.

- Bulutli texnologiyalar – onlayn ta'lim platformalari va ma'lumotlarni saqlash tizimlari orqali masofaviy o'qitish imkoniyatini kengaytirish. Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle dasturlari qo'llaniladi.

- Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR) – o'quv jarayonini vizuallashtirish va amaliy mashg'ulotlarni interaktiv qilish. Google Expeditions, CoSpaces, Merge Cube dasturlari qo'llaniladi.

- Gamifikatsiya – o'yin elementlari orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda Kahoot, Quizizz, Duolingo, CodeCombat dasturlari ta'lim resurslari tayyorlanadi

- Big Data va ta'lim analitikasi – Learning Analytics, Big Data o'quvchilarning bilim darajasini baholash va individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirishda qo'llaniladi.

3. *Kreativ va tizimli fikrlashni rivojlantirish* –

an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, muammolarni innovatsion hal qilish metodlarini joriy etish. Kreativ fikrlash – bu nostandart, innovatsion yechimlar topish, muammolarga yangi nuqtai nazardan qarash qobiliyatidir. Tizimli fikrlash – bu murakkab muammolarni tahlil qilish, ularning aloqalarini tushunish va optimal yechimlarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Zamonaviy dunyoda o'quvchilarning kreativ va tizimli fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ularning innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish, muammolarni kompleks tahlil qilish va samarali yechimlar topish imkoniyatlarini oshiradi. Kreativ va tizimli fikrlashni rivojlantirish metodlari: muammoli ta'lim; loyiha asosida o'qitish shakllantirish; dizayn fikrlash (Design Thinking) gamifikatsiya, divergent va konvergent fikrlash texnikalaridir. Texnologiyalar va vositalar quyidagilar:

- ✓ Mind Mapping – MindMeister, XMind (fikrlarni vizuallashtirish uchun)
- ✓ Gamifikatsiya – Kahoot, Quizizz (o'yin shaklida fikrlashni rivojlantirish)
- ✓ Dizayn fikrlash – Miro, Figma (kreativ muammolar yechimi uchun)
- ✓ Sun'iy intellekt yordamida fikrlash – ChatGPT, DeepMind (yangi g'oyalar ishlab chiqish)
- ✓ Kodlash va algoritmik tafakkur – Scratch, Code.org (tizimli fikrlashni shakllantirish)

Kreativ va tizimli fikrlash zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishlaridan biridir. O'quvchilarning kreativ yondashuvlarini rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalar, muammoli va loyiha asosida o'qitish usullaridan foydalanish lozim. Bunday yondashuv kelajak avlodining ijodkorlik va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. *O'quv jarayonining interfaolligi* – loyihaviy ta'lim, muammoli ta'lim va tajriba asosida o'rganish kabi usullardan foydalanish.

Interfaol ta'lim – bu o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini, muammolarni hal qilish, mustaqil fikrlash va o'zaro muloqot orqali bilim olishini ta'minlaydigan zamonaviy o'qitish usuli. Ushbu yondashuv ta'lim samaradorligini oshirish, bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarni o'qitish jarayoniga faol jalb qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Interfaol o'qitish metodlari: loyiha asosida o'qitish; rol o'ynash va simulyatsiyalar; gamifikatsiya; aqliy hujum (Brainstorming); kross-platfomal o'qitish – turli texnologiyalar va vositalarni birlashtirib ta'limni interfaol qilish.

5. *Doimiy o'rganish va moslashish* – tez o'zgarayotgan dunyoda yangi bilim va kompetensiyalarni egallashga yo'naltirilgan tizim yaratish. Doimiy o'rganish (Lifelong Learning) – insonning butun hayoti davomida bilim va ko'nikmalarni muntazam rivojlantirib borish jarayonidir. Moslashish (Adaptability) – yangi sharoitlar va o'zgaruvchan muhitga moslashish, o'z bilim va ko'nikmalarini yangilash qobiliyatidir. Zamonaviy dunyoda texnologiyalar, kasblar va bilimlar tez o'zgarib bormoqda. Shu sababli, insonlar o'z kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun doimiy o'rganish va moslashuvchanlik ko'nikmalariga ega bo'lishlari muhimdir. Doimiy o'rganishning asosiy tamoyillari:

- O'zini rivojlantirish – o'z bilimlarini mustaqil ravishda oshirish va yangi ko'nikmalarni egallash.
- Moslashuvchanlik – yangi sharoitlarga moslashish va o'zgarishlarga tayyor bo'lish.
- Ochiq fikrlilik – yangi g'oyalar va innovatsion yondashuvlarga ochiq bo'lish.
- Texnologiyalar bilan ishlash – zamonaviy raqamli vositalarni o'rganish va ulardan foydalanish.
- Ijodiy va tizimli fikrlash – yangi muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvlarni ishlab chiqish.

Doimiy o'rganish va moslashish zamonaviy inson uchun muhim kompetensiyalar hisoblanadi. Texnologiyalar rivojlanishi va mehnat

bozorida o'zgarishlar natijasida insonlar o'z bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilab borishlari lozim. Shu sababli, hayot davomida o'qish va o'zini rivojlantirish madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kompetensiya – bu o'qituvchining o'z kasbiga oid bilim, ko'nikma va malakalarining majmuasi bo'lib, samarali o'qitish jarayonini tashkil etish va zamonaviy talablar asosida ta'lim berish imkonini yaratadi.

Informatika fani o'qituvchisi zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishi, innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalana olishi va o'quvchilarga kreativ hamda tizimli fikrlashni o'rgata olishi muhimdir.

Informatika fani o'qituvchisining asosiy kasbiy kompetensiyalari

1. Pedagogik kompetensiya – o'quv jarayonini samarali tashkil etish, didaktik tamoyillarni qo'llash.

2. Raqamli kompetensiya – dasturlash, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili kabi zamonaviy texnologiyalarni bilish.

3. Metodik kompetensiya – ta'lim metodlari va texnologiyalarini ishlab chiqish hamda qo'llash.

4. Innovatsion kompetensiya – ilg'or pedagogik texnologiyalar va interfaol o'qitish usullaridan foydalanish.

5. Kommunikativ kompetensiya – o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qilish.

6. Tanqidiy va tizimli fikrlash – o'quvchilarga masalalarni tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini o'rgatish.

Hard skills – ingliz tilidan “qattiq ko'nikmalar” deb tarjima qilinadi. Qattiq ko'nikmalar – inson tomonidan o'qib rivojlantiriladigan texnik bilimlar yoki tajriba orqali shakllanadigan qobiliyatlar hisoblanadi. Qattiq ko'nikmalar (Hard skills) – bu tekshirilishi mumkin bo'lgan aniq ko'nikmalar va bilimlar [4].

Soft skills–inglizchadan to'g'ridan to'g'ri tarjimasida “yumshoq ko'nikmalar” degan ma'noni bildiradi. Amaliyotda esa yumshoq

ko'nikmalar insoniy ko'nikmalar yoki shaxslararo ko'nikmalar sifatida ham ishlatiladi. Yumshoq ko'nikmalar (soft skills) – bu shaxsning boshqa odamlar bilan muloqot qilish va turli xil hayotiy vaziyatlarga moslashish qobiliyati, ko'nikmalari va o'ziga xos xususiyatlari. Amaliy ko'nikmalar (Soft-skills): hayotning aksariyat holatlarida siz uchun foydali bo'lgan ijtimoiy-psixologik ko'nikmalar: kommunikativ, yetakchilik, jamoa, “fikrlash” va boshqalar. Garvard va Stenford universitetlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, karera borasida erishiladigan muvaffaqiyatlarning atigi 15% “hard skills” va 85% “soft skills” hisobiga to'g'ri keladi.

Ta'limdagi innovatsion yondashuv nafaqat o'quvchilar bilimini oshirishga, balki ularning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa kelajak avlodining raqobatbardosh va intellektual jihatdan rivojlangan bo'lishini ta'minlaydi. Bo'lajak informatika fani o'qituvchilari kasbiy kompetensiyalarni doimiy rivojlantirishi zarur. Innovatsion texnologiyalar, dasturlash, sun'iy intellekt va interfaol ta'lim metodlarini o'zlashtirish orqali o'quv jarayonining sifatini oshirish va kelajak avlodga raqamli dunyoda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur ko'nikmalarni berish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). “Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge.” *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054.
2. Shulman, L. S. (1986). “Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching.” *Educational Researcher*, 15(2), 4-14.
3. Wing, J. M. (2006). “Computational Thinking.” *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35.
4. Abdikarimova X.A. Fizika fanini o'qitishda “soft skills” va “hard skills” ko'nikmalarining ahamiyati [http:// web-journal.ru/ index.php/ journal/ article /download/4705/4565](http://web-journal.ru/index.php/journal/article/download/4705/4565)

